

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XX ВЕКА. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ЭДВАРДА МУНКА.

*Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Старший преподаватель кафедры промышленного дизайна,
Абдусаламова Шахида Камилжановна
Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Студентка кафедры промышленного дизайна
Азизова Сожидохон Хайрулла кизи*

Аннотация: Данная статья посвящена биографии художника западной Европы, Эдварда Мунка. Э. Мунк норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма. Его творчество охвачено мотивами смерти, одиночества, но при этом и жадной жизни. самым узнаваемым образом которого стала картина «Крик». Сложный, интересный жизненный и творческий путь, не укладывающийся в рамки стандартных искусствоведческих монографий, вызывает особый интерес для дальнейшего исследования.

Ключевые слова: художник, искусство западной европы, Мунк, Крик, искусство 20 века, творчество, экспрессионизм, экспрессионист, живопись, Королевскую школа рисования, импрессионизм, Фриз жизни.

Эдвард Мунк был одним из основоположников экспрессионизма, вдохновлявшего новые тенденции в цветовой живописи. Один из самых ярких европейских художников своего времени. За свою жизнь она заслужила славу и внимание. Но он художник, который не нашел желаемой самостоятельности. Единственное, что позволило ему быть самим собой и воплотить свои мечты - это рисовать.

Норвежский художник Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в бедной, но известной в культурных кругах семье. Их дальним родственником был Якоб Мунк, ученик известного неоклассического художника, французского художника Исаака Луи Давида.

Поскольку его отец был военным врачом, детство художника проходило в переездах в разные города. Его детство было связано со смертью, болезнями и страхом. Когда художнику было пять лет, его мать умерла от туберкулеза. Его отец был религиозным фанатиком. Художник не мог спать по ночам от страха и разного рода мыслей. Именно для того, чтобы убежать от этих фантазий, он начал рисовать. В своем дневнике он написал: “Я не спал всю ночь,

взял заметки и начал рисовать. Сначала с карандашом, потом с цветами, и только после этого я спал спокойно”.

Когда Эдварду было 15 лет, его старшая сестра умерла от туберкулеза. Смерть сестры сильно потрясла его. Мальчик не мог понять, почему, несмотря на молитвы отца, высшие силы не спасли его сестру.

После смерти Софии его сестре диагностировали шизофрению. Она умерла в психиатрической больнице.

Художник писал в дневнике: “Мы получили от матери слабые легкие, от отца - слабые нервы”.

В 1879 году Эдвард по совету отца поступил в технический колледж, где преуспел в точных дисциплинах. Год спустя его страсть к живописи стала сильнее, и он решил бросить учёбу и стать художником. Год спустя он поступил в Королевскую школу рисования. Отец был против этого, но тётя поддерживает его. Его тётя всегда поощряла его склонность к изобразительному искусству.

Его учителем был художник-натуралист Кристиан Крок. Она поддерживала Мунка во время

противостояния его отца и помогла ему добиться признания.

Он пригласил его в ряд художественных залов и познакомил с интеллигенцией. Именно этот человек оказал большое влияние на творчество Эдварда Мунка. Первая работа художника была

создана в 1883 году в дворцовом саду в Осло “Этюд головы” и это был первый этюд. Реалистично нарисованная на осенней выставке того же года “ Девушка, разжигающая огонь в печи”.Он получил стипендию и посетил Парижский салон.

Рис.1. “ Девушка, разжигающая огонь в печи”

На художественной выставке в 1886 году Мунк показал “Больная девочка”.

Рис.2. “Больная девочка”

Именно в этом году он выпустила свою первую картину. В этом произведении художник изобразил болезненный период, когда София умирает. Женщина, которая была рядом с больным Софи, была его тётей. В этом произведении художник отразил

когда София умирает. Женщина, которая была рядом с больным Софи, была его тётей. В этом произведении художник отразил

болезнь своей семьи и воспоминания из собственного сердца. Он сказал: “Я снова и снова вспоминала о своей боли в пустыне и пыталась передать ее в своем произведении”. Критикам не понравилась работа 23-летнего Мунка, и они обвинили Мунка в отсутствии техники и нежелании развиваться. Критики хотели выбросить его из зала. Это не потому, что в нем он продемонстрировал меньше таланта, чем в предыдущих работах, а потому,

что он продемонстрировал ленивость в саморазвитии. Этот эскиз “Большая девочка” в его нынешнем виде и эта работа был полужерновым эскизом, это был провал.

После многочисленных критических замечаний художник впадает в депрессию и придерживается более консервативных взглядов. Он рисует портреты и пейзажи в стиле импрессионизма. Например, картина “Весна” 1889 года.

Рис.3. “Весна”

Сюжет картины отражает не только детские воспоминания о последних днях его сестры, но и собственные чувства художника. В этой картине художник объединил два направления. Большое количество деталей делает интерьер более реалистичным. Цвета были близки к импрессионизму. Осенью того же года Мунк уехал в Париж. Там он учился у французского художника Леона Бона. Художник высоко ценил талант Мунка. В художников этого периода наблюдается влияние направлений импрессионизма и

пуантилизма. Художник в Париже не только творит, но и возглавляет музейный оборот.

“Я ничего не помню о Париже. Мы пили только перед завтраком, чтобы удовлетворить аппетит, а потом пили, чтобы заснуть”. В конце 1889 года пришла новость о смерти Кристиана Мунка. Это событие стало для художника тяжелым испытанием. Из-за задержки письма Эдвард не сможет прийти на похороны отца, и в депрессии он перестает ходить на уроки Бона. В память о отце художника “Ночь в Сен-Клу” посвящает ему.

Рис.4. “Ночь в Сен-Клу”

Если вы обращаете внимание на эту работу, комната наполнена лунным светом, но глубоко. У окна был предсказуемый образ человека. В этом произведении, как говорят искусствоведы, художник изображает своего отца, ожидающего своей смерти.

В мае 1890 года Эдвард вернулся на родину. Там он проводит выставку произведений. На этой выставке критики были более теплыми и искренними. В конце года он снова возвращается во Францию, где в 1892 году посещает несколько салонов в Париже. Там он восхищается произведениями Гогена и Ван Гога. В это время Мунк уже был твердо настроен в направлении экспрессионизма. Он уделял большое внимание простым формам, символическим темам, драматическим линиям и цвету.

В 1892 году проводит выставку в Осло. Выставка поразила консервативных пейзажистов. Впоследствии он организовал в Берлине выставку своих экспрессионистских работ. И он проводит выставку. Это не понравилось ассоциации художников, и они

потребовали отменить выставку. Но это не было новостью для Эдварда. Он привык к такой критике и не обращал на нее внимания. Это событие получило широкое освещение в прессе. Это сделало Мунка еще более знаменитым. Он стал предметом многочисленных дебатов.

В это время художник подвергался критике за интерес к его искусству, но все большее внимание уделялось его личности. У Эдварда было много друзей, и это привело его к известности.

Вернувшись на родину, Мунк начал работу над серией произведений “Фриз жизни” о любви, жизни и смерти. Серия состоит из 22 картин, разделенных на 4 этапа: “Рождение любви”, “Расцвет и закат любви”, “Страх перед жизнью”, “Учение”, входящие в композицию самых известных картин художника. Среди них “Танец жизни”, “Поцелуй”, “Крик” и другие. Все эти работы были представлены в полном объеме в Берлинской галерее в 1902 году.

Рис.5. "Крик"

Его образ был сложным, изменчивым и неопределенным. Но он был художником с большим чувством юмора. Он писал о себе: "Рисунок для меня - болезнь и опьянение. Болезнь, от которой я хочу избавиться, пьянство, от которого я хочу избавиться. Иногда я немного читаю, слушаю музыку, могу посидеть в театре, но я спешу домой. Мне не обязательно рисовать щетку на руке. Проходят даже недели. Я не оставлю ни одной штрихи. Я жду, пока придет желание рисовать. Я не могу отойти от угля и щетки. Мне нужно знать, что они готовы. Я рисовал большинство своих лучших картин почти бессознательно. Я страдаю бессонницей и люблю рисовать больше, чем спать".

Эдвард Мунк никогда не был женат и не имел детей. Он не верил им. Это были самые яркие и популярные романы художника. Он избегал женщин на каждом свидании, и потеря третьей возлюбленной привела его в психиатрическую больницу. Когда между ними возникает ссора, возлюбленная стреляет в его руку. Затем психическое здоровье художника резко ухудшилось. Ей было очень трудно общаться

с людьми. Мунк становится очень злым. В 1900 году Мунк начал менять свой стиль. Картины этого периода были окрашены в тяжелые штрихи. В 1908 году художник был госпитализирован после нескольких нервных расстройств. Художник продолжал рисовать и там. В 1910 году художник решил выпить. Это был благоприятный период для художника. Его работы поднимают цены. Ему поступают заказы на оформление общественных зданий. Его приглашали на выставки по всей Европе и Америке. Этот успех не принес ни мира, ни счастья. В 1916 году художник вернулся на родину, а в 1930 году потерял зрение на правый глаз. Но это не помешало ему рисовать. Даже небольшие эскизы создавались.

23 января 1944 года художник скончался в своей постели от сердечного приступа.

По завещанию художника, все картины из его дома переданы городу, где он родился, и составляют основную коллекцию музея Мунка, основанного в 1963 году. Большое собрание работ художника принадлежит Национальной галерее в Осло.

Список литературы

1. I.V. Dmitrieva SAN'AT TARIXI (1-qism) Учебная поссоба // Toshkent -2020. С. 1-204
2. Рахманов Ж.М. Концепция развития рекламного искусства // Наука, образование и культура. 2020. №6 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-razvitiya-reklamnogo>.
3. Абдусалымова Ш. К. Национальные куклы в Узбекистане //Наука, образование и культура. – 2019. – №. 6 (40). – С. 83-85.
4. Kamiljanovna A. S. Corrugation and its Application in Furniture Design //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 123-128.
5. Абдусалымова Ш. К. Дизайн плиты и вытяжки для современного интерьера //Наука, образование и культура. – 2020. – №. 5 (49). – С. 67-69.
6. Абдусалымова Ш. К. и др. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. АРХИТЕКТУРА ПЕРИОДА НАПОЛЕОНА // " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
<https://www.intereuroconf.com/index.php/ispc/article/view/3636>
7. Абдусалымова Ш. К. История игрушки //Наука, образование и культура. – 2019. – №. 6 (40). – С. 80-82.
9. Kamiljanovna A. S. et al. FRANTSIYA SAN'ATI. BARBIZON MAKTABI. TEODOR RUSSO, JAN FRANSUA MILLE //SPAIN" PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH". – 2024. – Т. 17. – №. 1.
<https://www.intereuroconf.com/index.php/ispc/article/view/3636>
10. Одилова С. Д. История создания предметов мебели у народов среднеазиатского региона //Проблемы науки. – 2020. – №. 6 (54). <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-sozdaniya-predmetov-mebeli-u-narodov-sredneaziatskogo-regiona/viewer>
11. Одилова Сайёра Джавдатовна Эстетические составляющие творчества ювелирных мастеров // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskie-sostavlyayuschie-tvorchestva-yuvelirnyh-masterov>
12. Рахманов Жахонгир Мамашарибович. Разработка концепции дизайна рекламного проекта // Наука, образование и культура. 2020. №3 (47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kontseptsii-dizayna-reklamnogo-proekta/viewer>
13. Ахмеджанова Умида Баходировна Искусство и архитектура XV века в Италии // Наука, образование и культура. 2020. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-arhitektura-xv-veka-v-italii>
14. Bakhodirovna, Akhmedjanova Umida. "Baroque Art and Architecture in France." American Journal of Social and Humanitarian Research 3, no. 6 (2022): 480-483.
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1328/1249>